

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU - USJT
UNIDADE BUTANTÃ
GRADUAÇÃO EM DIREITO
TEORIA DA CONSTITUIÇÃO, TEORIA POLÍTICA E DIREITOS FUNDAMENTAIS

DAMARIS ROBERTA LEMOS – RA: 826175458

ISABELA STÁVALE – RA: 822135645

JÔNATAS PONTES DIAS DA SILVA – RA: 8261110570

LUANA AGUIAR CORREIA – RA: 822128500

MARIO FERNANDO DOS SANTOS IERISI – RA: 826126708

RUAMA CAMILA LIMA COSTA DE BARROS – RA: 8261107165

WILLIAM ROCHA DE SANTANA – RA: 826173977

**LIBERDADE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL: AUTONOMIA, REGULAÇÃO E
PROPORCIONALIDADE**

RESUMO

Este artigo analisa a liberdade de exercício profissional como direito fundamental previsto no art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal de 1988, diante da tensão entre a autonomia individual para escolher e exercer uma profissão e a necessidade de proteção de bens coletivos como a saúde pública e a segurança da sociedade. O problema de pesquisa questiona em que medida e sob quais critérios o Estado pode legitimamente restringir esse direito fundamental. Adotou-se abordagem qualitativa, de natureza teórico-documental, com método dedutivo, partindo dos fundamentos constitucionais para análise da jurisprudência dos tribunais superiores e de conflitos regulatórios em setores específicos. A investigação percorre os fundamentos constitucionais da liberdade profissional, a classificação da norma como de eficácia contida, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no Tema 241 (RE 603.583/RS), que consolidou a constitucionalidade do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os conflitos regulatórios na Educação Física e na área da saúde, com destaque para a Lei do Ato Médico (Lei nº 12.842/2013) e os vetos presidenciais. Com base na doutrina de Barroso, Moraes, Sarlet, Marinoni, Mitidiero, Dantas, Silva, Amorim e Silva Filho, bem como na jurisprudência do STF, conclui-se que a liberdade de exercício profissional não é absoluta, tampouco o é a margem de intervenção do legislador. As restrições legítimas a esse direito fundamental devem observar previsão em lei, justificção no potencial lesivo da atividade à sociedade, observância do princípio da proporcionalidade e preservação do núcleo essencial do direito.

Palavras-chave: direitos fundamentais; liberdade de exercício profissional; regulamentação profissional; eficácia contida; proporcionalidade.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. METODOLOGIA	4
3. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DA LIBERDADE PROFISSIONAL	5
3.1. A liberdade de exercício profissional e os princípios da República	5
3.2. Distinção entre liberdade profissional e direito social ao trabalho	6
4. A NATUREZA JURÍDICA DA NORMA: EFICÁCIA CONTIDA E POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÕES	7
5. A JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE RESTRIÇÕES PROFISSIONAIS: O TEMA 241 (EXAME DA OAB)	9
6. O CONFLITO ENTRE LIBERDADE PROFISSIONAL E REGULAÇÃO EM SETORES ESPECÍFICOS	11
6.1. Educação Física: o debate sobre a Lei nº 9.696/98 e a atuação dos Conselhos	11
6.2. Área da saúde: a Lei do Ato Médico (Lei nº 12.842/2013) e os vetos presidenciais	12
6.3. Profissões não regulamentadas: o caso dos optometristas	13
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS	14
8. REFERÊNCIAS	17

1. INTRODUÇÃO

A liberdade de exercício profissional constitui direito fundamental previsto no art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal de 1988, segundo o qual "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer" (Brasil, 1988). Trata-se de garantia diretamente vinculada à dignidade da pessoa humana, ao valor social do trabalho e à livre iniciativa, princípios estruturantes da República (Barroso, 2025; Dantas, 2025).

Contudo, o texto constitucional não consagra um direito absoluto. Ao condicionar o exercício profissional às qualificações previstas em lei, o constituinte reconheceu a possibilidade de restrições normativas, desde que legitimamente justificadas. Nesse contexto, surge a necessidade de compreender quais são os limites dessas restrições e como a doutrina e os tribunais superiores têm interpretado o alcance dessa liberdade.

O problema de pesquisa que norteia este trabalho é: em que medida e sob quais critérios o Estado pode legitimamente restringir a liberdade de exercício profissional, diante da tensão entre a autonomia individual para escolher e exercer uma profissão e a necessidade de proteção de bens coletivos como a saúde pública e a segurança da sociedade?

Para responder a essa questão, o artigo está estruturado em sete seções. Após a introdução (seção 1), que delinea o problema e os objetivos, a seção 2 detalha a metodologia adotada. A seção 3 apresenta os fundamentos constitucionais da liberdade profissional, analisando o art. 5º, XIII, da CF/88 em conexão com a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e a livre iniciativa, bem como a distinção entre liberdade profissional e direito social ao trabalho. A seção 4 examina a natureza jurídica da norma como de eficácia contida, na classificação de José Afonso da Silva, e as possibilidades de restrição legal. A seção 5 analisa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, com ênfase no Tema 241 (RE 603.583/RS), que consolidou a constitucionalidade do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como a distinção entre profissões regulamentadas e não regulamentadas. A seção 6 aborda conflitos regulatórios em setores específicos, como a Educação Física (Amorim, 2025) e a área da saúde, com destaque para a Lei do Ato Médico (Lei nº 12.842/2013) e os vetos presidenciais (Silva Filho, 2024). Por fim, a seção 7 apresenta as considerações finais.

A pesquisa adota abordagem qualitativa, de natureza teórico-documental e jurídico-teórica, utilizando o método dedutivo. Parte-se dos fundamentos constitucionais da liberdade de exercício profissional (art. 5º, XIII, CF/88), da dignidade da pessoa humana e da livre iniciativa como premissas gerais para, então, analisar casos concretos da jurisprudência dos tribunais superiores, com ênfase no Tema 241 do STF (RE 603.583/RS – Exame da OAB), além de conflitos regulatórios em setores como Educação Física e área da saúde.

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa estruturou-se em duas frentes: revisão de literatura doutrinária (obras de Barroso, Dantas, Moraes, Sarlet, Marinoni, Mitidiero e Silva) e busca sistemática nas bases SciELO, CAPES e Google Scholar (descritores: "liberdade de exercício profissional", "art. 5º, XIII", "Exame da OAB", "Tema 241 STF", "regulamentação profissional", "Lei do Ato Médico" e "Educação Física regulamentação", com operadores booleanos, período de março a abril de 2026, recorte 2020-2025, artigos em português revisados por pares). Foram analisados, ainda, os documentos normativos e jurisprudenciais pertinentes (acórdão do RE 603.583/RS, Lei nº 9.696/1998, Lei nº 12.842/2013 e Resolução CFM nº 1.627/2001).

2. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DA LIBERDADE PROFISSIONAL

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, caput, estabelece um direito geral de liberdade. Conforme ensina Barroso (2025, p. 400), "trata-se de uma cláusula abrangente, que antecede a especificação, em diferentes incisos do artigo, de um conjunto amplo de liberdades básicas". Entre essas liberdades especificadas encontra-se a liberdade de exercício profissional, prevista no inciso XIII: "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer" (Brasil, 1988).

No direito positivo brasileiro, o direito fundamental ao livre exercício de trabalho, ofício, profissão e demais atividades econômicas pode ser extraído de uma leitura conjunta dos arts. 5º, inciso XIII, e art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal. Finger (2022, p. 3) observa que "ambos os preceitos constitucionais buscam assegurar a liberdade no campo das atividades econômicas (lato sensu), reconhecendo os valores morais e sociais do trabalho e da livre iniciativa dos indivíduos, bem como protegendo uma das mais existenciais escolhas da vida de uma pessoa, a escolha da profissão".

Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2025, p. 509) afirmam que "a liberdade de exercício de profissão é uma das liberdades fundamentais mais importantes do catálogo constitucional brasileiro, dada a sua conexão com uma série de outros princípios e direitos fundamentais". Os autores destacam que, já no período inaugural do constitucionalismo moderno, "a liberdade de escolha e exercício profissional era considerada como um meio essencial para a autorrealização do homem" (Sarlet; Marinoni; Mitidiero, 2025, p. 509).

2.1. A liberdade de exercício profissional e os princípios da República

A liberdade de exercício profissional não é um direito isolado, mas conecta-se diretamente com os fundamentos da República Federativa do Brasil. O art. 1º, inciso IV, da Constituição Federal elenca "os valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa" como fundamentos do Estado brasileiro. Da mesma forma, o art. 170, caput, estabelece que "a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social" (Brasil, 1988).

Barroso (2025, p. 592) explica que "a livre-iniciativa e o valor do trabalho humano são dois dos princípios fundamentais do Estado brasileiro e os fundamentos da ordem econômica". O autor acrescenta que "tais princípios correspondem a decisões políticas fundamentais do constituinte originário e, por essa razão, subordinam toda a ação no âmbito do Estado, bem como a interpretação das normas constitucionais e infraconstitucionais" (Barroso, 2025, p. 592).

Ainda segundo Barroso (2025, p. 592), "a livre-iniciativa é uma expressão da ideia geral de liberdade, e faz parceria com outros princípios constitucionais relevantes, como o da legalidade e o da autonomia da vontade". Nesse sentido, "ela transcende uma dimensão puramente econômica, significando que a regra geral, em todos os domínios, é que as pessoas sejam livres para suas escolhas existenciais, profissionais, filantrópicas, de lazer etc." (Barroso, 2025, p. 592). O autor conclui que "o Estado não pode determinar onde um indivíduo vai morar, qual profissão vai seguir, o que vai fazer com o seu dinheiro ou a quem vai ajudar ou deixar de ajudar" (Barroso, 2025, p. 592).

Dantas (2025, p. 22) também destaca essa conexão ao afirmar que "a Constituição de 1988, em seu artigo 170, nos esclarece que a ordem econômica nacional é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa". O autor

observa que "ao defender expressamente a livre iniciativa, nossa ordem constitucional adotou, inequivocamente, uma economia de mercado, do tipo capitalista" (Dantas, 2025, p. 22).

2.2. Distinção entre liberdade profissional e direito social ao trabalho

É fundamental distinguir a liberdade profissional, prevista no art. 5º, XIII, do direito social ao trabalho, previsto no art. 6º, caput, da Constituição Federal. Finger (2022, p. 4) esclarece essa distinção ao afirmar que "sendo classificado como direito fundamental de primeira geração (individual), a liberdade de trabalho, ofício e demais atividades econômicas não se confunde com o direito social ao trabalho, este tido como direito pertencente à segunda geração".

O autor explica que "o direito social ao trabalho só veio a ser reivindicado propriamente no advento do Estado Social de Direito, já em meados do século XIX e início do século XX, com as lutas proletárias por melhores condições de trabalho, emprego e seguridade social" (Finger, 2022, p. 4).

Citando José Afonso da Silva, Finger (2022, p. 4-5) registra que "o teor do dispositivo, de si, já demonstra que estamos diante de simples direito individual, não daquilo que a doutrina chama liberdade do conteúdo social, pois que ali não se garante o trabalho, não se assegura o conteúdo do trabalho, nem a possibilidade de trabalho, nem o emprego nem tampouco as condições materiais para a investidura num ofício ou para a aquisição de qualquer profissão". O dispositivo, portanto, "confere liberdade de escolha de trabalho, de ofício e de profissão, de acordo com as propensões de cada pessoa" (Finger, 2022, p. 4-5).

Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2025, p. 509) também abordam essa distinção ao afirmar que "a liberdade de exercício profissional diz respeito ao desenvolvimento da personalidade na perspectiva econômica, muito embora a maior ou menor intensidade da faceta econômica e do lado existencial dependam de cada ordem jurídico-constitucional". Apoiados nas lições de Konrad Hesse, Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2025, p. 509) destacam que "no que diz com a sua dimensão pessoal, a liberdade de profissão é sempre um aspecto essencial da livre formatação da própria existência, sem a qual o livre desenvolvimento da personalidade não seria sequer concebível; por outro lado, na perspectiva econômica, a liberdade de profissão constitui elemento essencial de uma ordem social e econômica livre".

3. A NATUREZA JURÍDICA DA NORMA: EFICÁCIA CONTIDA E POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÕES

A doutrina constitucionalista tradicional, com base na obra de José Afonso da Silva, classifica as normas constitucionais quanto à sua aplicabilidade em normas de eficácia plena, contida e limitada. Conforme ensina Moraes (2025, p. 10), "são normas constitucionais de eficácia plena aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem, ou têm possibilidade de produzir, todos os efeitos essenciais, relativamente aos interesses, comportamentos e situações, que o legislador constituinte, direta e normativamente, quis regular".

O mesmo autor define as normas constitucionais de eficácia contida como aquelas em "que o legislador constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a determinada matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por parte da competência discricionária do poder público, nos termos que a lei estabelecer ou nos termos de conceitos gerais nelas enunciados" (Moraes, 2025, p. 10).

Silva (2024, p. 12), também citando José Afonso da Silva, apresenta conceituação complementar ao afirmar que normas constitucionais de eficácia contida "já produzem efeitos desde a entrada em vigor da Constituição, sendo passível, no entanto, que o legislador infraconstitucional restrinja seus efeitos, ou seja, a Lei (ordinária), a própria Constituição ou conceitos éticos jurídicos poderão restringir sua eficácia, lhe estabelecendo limites que o texto constitucional não traz, mas possibilita".

O art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal constitui exemplo paradigmático de norma constitucional de eficácia contida. Moraes (2025, p. 10) cita expressamente o dispositivo como ilustração dessa categoria normativa, ao lado de outros exemplos.

A consequência prática dessa classificação é que o direito à liberdade profissional produz efeitos desde a promulgação da Constituição, mas pode ser restringido posteriormente por lei, sempre que a atividade profissional apresentar potencial lesivo à sociedade. Silva (2024, p. 12) confirma esse entendimento ao afirmar que "o art. 5º, XIII, da CF/88, que estabelece ser livre o exercício de qualquer tipo de trabalho, devendo, contudo, se atender às exigências da lei".

Silva Filho (2024, p. 5) também aborda essa classificação ao explicar que "o inciso XIII, do artigo 5º, da Constituição pode ser classificado como uma norma de eficácia contida, nos termos a seguir: a) enquanto não forem estabelecidas em lei as qualificações profissionais necessárias para o exercício de uma profissão, o seu exercício será livre e amplo, qualquer pessoa poderá exercê-la; b) quando uma lei vier

a estabelecer as qualificações profissionais necessárias para o exercício de determinada profissão, só poderão exercê-la aqueles que atenderem às exigências estabelecidas".

A possibilidade de restrição da liberdade profissional não é ilimitada. O próprio texto constitucional exige que as qualificações profissionais sejam estabelecidas por lei, em observância ao princípio da legalidade e à reserva legal simples. Silva Filho (2024, p. 6) explica que "a interpretação do dispositivo é traduzida, portanto, da seguinte forma: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer, se houver".

Dias (2013, p. 203), citado por Silva Filho (2024, p. 6), alerta que "a norma constitui uma hipótese de reserva legal simples, haja vista a possibilidade de restringir o exercício profissional por meio do estabelecimento de qualificações, a exemplo da imposição de inscrição em ordens ou conselhos profissionais". Nessa linha, "a liberdade inicialmente proclamada pelo constituinte não é absoluta, e pode ser condicionada ou restringida, a posteriori" (Silva Filho, 2024, p. 6).

Todavia, é preciso delimitar por quê, quando e como essa restrição é legítima, pois embora a liberdade profissional não seja absoluta, também não é absoluta a margem de intervenção do legislador. Silva Filho (2024, p. 6) informa que "há decisões sobre o exercício de profissões que porventura apresentem algum tipo de potencial lesivo à sociedade". Nestes casos, "uma vez comprovado o potencial lesivo, a liberdade de exercício pode ser condicionada ao cumprimento de restrições legais, com a finalidade de preservar a sociedade contra danos provocados pelo mau exercício da referida atividade" (Silva Filho, 2024, p. 6).

Em 27 de setembro de 2019, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedente a ADPF nº 183, consolidou o entendimento de que "o direito fundamental do livre exercício profissional somente admite restrições na hipótese das atividades que necessitam de inequívoco conhecimento técnico e que apresentam potencial lesivo à sociedade" (Silva Filho, 2024, p. 7). A decisão possui eficácia contra todos e efeito vinculante perante os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (Silva Filho, 2024, p. 7).

4. A JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE RESTRIÇÕES PROFISSIONAIS: O TEMA 241 (EXAME DA OAB)

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 603.583/RS, consolidou o entendimento acerca da constitucionalidade da exigência de prévia aprovação no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil para o exercício da advocacia. O leading case foi submetido à sistemática da repercussão geral, sendo cadastrado como Tema 241.

A tese fixada pela Corte foi a seguinte: "O Exame, inicialmente previsto no artigo 48, inciso III, da Lei nº 4.215/63 e hoje no artigo 8º, inciso IV, da Lei nº 8.906/94, mostra-se consentâneo com a Constituição Federal. Com ela é compatível a prerrogativa conferida à Ordem dos Advogados do Brasil para aplicação do exame de suficiência relativo ao acesso à advocacia" (Brasil, 2011, s.p.).

Moraes (2025, p. 714) resume o entendimento do STF ao afirmar que "o Supremo Tribunal Federal a plena constitucionalidade da exigência do denominado 'exame da OAB' para o exercício da profissão, pela presença do juízo de proporcionalidade".

A decisão do STF no Tema 241 fundamentou-se essencialmente no princípio da proporcionalidade. Conforme explica Moraes (2025, p. 714), a exigência do exame visa "assegurar que as atividades de risco sejam desempenhadas por pessoas com conhecimento técnico suficiente, de modo a evitar danos à coletividade". Dessa forma, "a aprovação do candidato seria elemento a qualificá-lo para o exercício profissional", pois "o exame da OAB atestaria conhecimentos jurídicos, o que seria congruente com o fim pretendido pela realidade brasileira" (Moraes, 2025, p. 714).

Silva (2024, p. 12) também confirma esse entendimento ao afirmar que "o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), regulado pela Lei 8.906/94 - Estatuto da OAB - é constitucional". O autor insere essa conclusão no contexto da análise do art. 5º, XIII, como norma de eficácia contida (Silva, 2024, p. 12).

A jurisprudência do STF, contudo, não autoriza qualquer restrição à liberdade profissional. Barroso (2025, p. 593) estabelece uma importante distinção ao afirmar que "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (por exemplo, Exame de Ordem, mas não exigência de curso superior para jornalista)".

Essa distinção evidencia que a exigência de qualificação profissional deve ser proporcional à natureza da atividade e ao risco que seu mau exercício pode causar à sociedade. Enquanto a advocacia, por envolver atividades de risco à coletividade, pode legitimamente exigir aprovação em exame de suficiência, o jornalismo foi

considerado pelo STF como atividade que não demanda tal exigência, justamente pela ausência de potencial lesivo direto à sociedade.

Silva Filho (2024, p. 6-7) complementa essa análise ao afirmar que "há muitas profissões ou ofícios no Brasil que não exigem graduação em nível superior, por não apresentarem potencial lesivo à sociedade". O autor acrescenta que "em meio às hipóteses que exigem graduação, nem todas passam pelo processo de regulamentação, com posterior inscrição em ordem ou conselho. O argumento para tanto é a ausência de risco à incolumidade pública, que enseja o gozo da garantia do livre exercício dessas profissões, haja vista sua função social" (Silva Filho, 2024, p. 6).

A exigência de inscrição em ordens ou conselhos profissionais, quando prevista em lei, constitui restrição legítima à liberdade profissional, desde que justificada pelo potencial lesivo da atividade. Silva Filho (2024, p. 6-7) observa que "entre as profissões cujo exercício não depende de uma graduação em nível superior, há algumas que experimentaram o processo de regulamentação. É o caso dos músicos, corretores de imóveis e jornalistas, por exemplo". Nessas hipóteses, "observa-se a criação de autarquias, com poder de polícia, que passaram a exigir dos profissionais a inscrição em seus respectivos conselhos, como espécie de exigência legislativa fundamentada na segunda parte do inciso XIII, do art. 5º, da Constituição de 1988" (Silva Filho, 2024, p. 6-7).

O autor conclui que "a exigência de inscrição em uma ordem ou em um conselho provém de uma reserva legal simples, nos termos da segunda parte do inciso XIII, do art. 5º da CF/1988. Trata-se de hipótese excepcional de reserva legal ao legislador infraconstitucional, possibilitando-o restringir o exercício de uma profissão por meio do estabelecimento de restrições" (Silva Filho, 2024, p. 7).

5. O CONFLITO ENTRE LIBERDADE PROFISSIONAL E REGULAÇÃO EM SETORES ESPECÍFICOS

5.1. Educação Física: o debate sobre a Lei nº 9.696/98 e a atuação dos Conselhos

A regulamentação da profissão de Educação Física, por meio da Lei nº 9.696, de 1998, gerou intenso debate acerca do conflito entre os princípios da legalidade e da liberdade de exercício profissional. Amorim (2025, p. 5) identifica, como problemas

centrais debatidos na obra "Aspectos Jurídicos da Intervenção do Profissional de Educação Física", "o conflito entre os princípios da legalidade e liberdade do exercício profissional; o limite de competência dos profissionais habilitados em Educação Física sobre qualquer atividade física e esportiva; e a legitimidade da fiscalização da atividade pelos Conselhos Federal e Regionais".

A obra analisada por Amorim (2025, p. 4) parte da hipótese de que "a Lei nº 9.696, de 1998, sobre a regulamentação da Profissão de Educação Física e cria os Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física, determina os requisitos para a habilitação profissional, torna obrigatório o registro profissional e sujeita a atividade profissional à regulação e fiscalização pelos Conselhos".

A justificativa para a regulamentação reside na proteção da saúde e da segurança da sociedade. Conforme destacado no prefácio da obra, "a atividade física por si só não é saúde. [Malfeita] ou mal adequada pode gerar outros efeitos. Por isto, trata-se de um conhecimento técnico a ser apreendido e dominado por especialista, profissionalmente habilitado" (Maccalóz apud Amorim, 2025, p. 4).

Os estudos reunidos na obra tiveram como objetivos distinguir as atividades físicas e esportivas; esclarecer e comentar a Lei nº 9.696, de 1998, a Constituição Federal e as legislações infraconstitucionais referentes ao tema; definir o campo de atuação dos profissionais de Educação Física habilitados e registrados; e examinar os conflitos e decisões relacionadas à regulamentação e fiscalização da atividade profissional de Educação Física (Amorim, 2025, p. 5).

Amorim (2025, p. 7) observa que "Tojal (2014) e Bernardo (2014) afirmam que atividades físicas e esportivas devem ser prescritas e orientadas por um profissional de Educação Física habilitado, tornando obrigatório o registro no Conselho". Além disso, "Gomes, Meirelles, Pinho e Segal (2014) discutem os efeitos legais da regulamentação profissional e o funcionamento dos Conselhos CREF-CONFED, inclusive para atividades recentes como dança, yoga e lutas".

A obra também estabelece um paralelo com a experiência da advocacia, mencionando que "Segal (2014) e Pinho (2014) citam a figura do 'provisionado' na Advocacia como paralelo aos que exerciam a profissão antes da Lei nº 9.696/1998" (Amorim, 2025, p. 7). Meirelles (2014) conclui que "a fiscalização profissional da Educação Física é uma delegação da União" (apud Amorim, 2025, p. 7).

5.2. Área da saúde: a Lei do Ato Médico (Lei nº 12.842/2013) e os vetos presidenciais

Na área da saúde, o conflito entre a liberdade de exercício profissional e a regulação estatal assumiu contornos especialmente agudos com a promulgação da Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013, mais conhecida como Lei do Ato Médico. Silva Filho (2024, p. 3) explica que a lei "conceitua e delimita a atividade profissional da medicina, e define o ato médico como o conjunto de procedimentos técnicos e de diagnóstico, bem como de prescrição terapêutica que são realizados exclusivamente pelos médicos, a fim de promover a saúde e tratar doenças dos pacientes".

O debate sobre a delimitação do ato médico, no entanto, não é recente. Silva Filho (2024, p. 3) registra que "no Brasil, os limites de competência entre a atividade médica e o exercício de outras profissões da saúde são debatidos desde 1989". Em 1998, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro editou a Resolução nº 121 para definir o que seria ato médico, diante do insucesso do projeto de lei em tramitação.

O autor observa que "a discussão sobre o ato médico é importante porque, a partir dele, é possível delimitar a atuação dos demais profissionais da saúde, evitando que pessoas sem formação adequada possam realizar procedimentos e tratamentos capazes de colocar em risco a saúde dos pacientes" (Silva Filho, 2024, p. 3). Contudo, "faz-se necessário analisar os limites do ato médico no contato com a liberdade de profissão, com vistas a coibir eventual restrição indevida da atuação de outros profissionais da saúde, em determinados procedimentos compatíveis com sua formação e capacitação" (Silva Filho, 2024, p. 3).

O projeto de lei que originou a Lei do Ato Médico tramitou por onze anos no Congresso Nacional e foi objeto de dez vetos pelo Presidente da República. Silva Filho (2024, p. 14) sistematiza os principais dispositivos vetados, entre os quais se destacam: o inciso I do art. 4º ("formulação do diagnóstico nosológico e respectiva prescrição terapêutica"); o § 2º do art. 4º, que estabelecia que "não são privativos do médico os diagnósticos funcionais, cinésio-funcional, psicológico, nutricional e ambiental"; e os incisos I e II do § 4º do art. 4º, que tratavam de procedimentos invasivos.

Silva Filho (2024, p. 14) registra que, enquanto os médicos criticavam os vetos presidenciais, "optometristas, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, enfermeiros e outros profissionais da saúde comemoravam". A Presidente Dilma Rousseff

esclareceu que "os vetos eram necessários para não prejudicar o SUS, e o trabalho das equipes multidisciplinares que nele atuam, sob pena de prejuízo ao interesse público" (Silva Filho, 2024, p. 14).

A mensagem presidencial que fundamentou os vetos destacou que "sancionar a íntegra do texto iria comprometer políticas públicas de saúde e incrementar significativamente o risco de judicialização, por parte dos demais profissionais da saúde" (Silva Filho, 2024, p. 15-16).

5.3. Profissões não regulamentadas: o caso dos optometristas

A situação dos optometristas no Brasil ilustra as dificuldades enfrentadas por profissões que, embora não regulamentadas pelo legislador infraconstitucional, sofrem restrições ao seu exercício por parte de conselhos profissionais de outras categorias.

Silva Filho (2024, p. 7) explica que "diferentemente dos demais profissionais da saúde, o optometrista não tem sua atividade regulamentada pelo legislador infraconstitucional, embora haja várias instituições de graduação em optometria no Brasil". Diante da ausência de regulamentação, "parte-se da hipótese de que tais profissionais podem exercer livremente seu ofício". Contudo, "há um embate entre essa categoria de profissionais da saúde e os profissionais médicos, sob o argumento destes de que a atuação daqueles invade competência exclusiva inserida nos limites do ato médico" (Silva Filho, 2024, p. 7).

O autor também menciona que, em 27 de setembro de 2019, "os Ministros do Supremo Tribunal Federal acompanharam, por unanimidade, o voto do Ministro Alexandre de Moraes, que atuou como Relator e julgou procedente a ADPF nº 183, para declarar que o direito fundamental do livre exercício profissional somente admite restrições na hipótese das atividades que necessitam de inequívoco conhecimento técnico e que apresentam potencial lesivo à sociedade" (Silva Filho, 2024, p. 7).

Silva Filho (2024, p. 17) conclui que "a garantia do direito à saúde como um direito fundamental previsto expressamente na Constituição Federal brasileira de 1988 obriga o Estado a garantir o acesso universal, integral e igualitário dos cidadãos aos serviços e ações de saúde". Nesse contexto, "verifica-se a importância de uma atuação conjunta das categorias profissionais da área da saúde, no desempenho específico de suas funções, frente ao sistema de ações e prestações de garantia à saúde do Brasil" (Silva Filho, 2024, p. 18).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das fontes doutrinárias, jurisprudenciais e normativas reunidas neste trabalho demonstra que a questão da liberdade de exercício profissional, prevista no art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal, não comporta uma resposta simples ou unívoca. Em vez disso, revela-se como um campo de tensão entre a autonomia individual para escolher e exercer uma profissão e a necessidade de proteção de bens coletivos como a saúde pública e a segurança da sociedade.

De um lado, a liberdade de exercício profissional constitui direito fundamental de primeira geração, diretamente vinculado à dignidade da pessoa humana, ao valor social do trabalho e à livre iniciativa. Como ensinam Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2025, p. 509), "a liberdade de exercício de profissão é uma das liberdades fundamentais mais importantes do catálogo constitucional brasileiro", pois "no que diz com a sua dimensão pessoal, a liberdade de profissão é sempre um aspecto essencial da livre formatação da própria existência, sem a qual o livre desenvolvimento da personalidade não seria sequer concebível".

De outro lado, o art. 5º, XIII, da CF/88 constitui norma de eficácia contida, o que significa que "o legislador constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a determinada matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por parte da competência discricionária do poder público, nos termos que a lei estabelecer" (Moraes, 2025, p. 10). Essa classificação implica que o direito à liberdade profissional produz efeitos desde a promulgação da Constituição, mas pode ser restringido posteriormente por lei, sempre que a atividade profissional apresentar potencial lesivo à sociedade.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 603.583/RS (Tema 241), consolidou o entendimento de que a exigência de prévia aprovação no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil para o exercício da advocacia é constitucional. A decisão fundamentou-se no princípio da proporcionalidade, considerando que a aprovação no exame visa "assegurar que as atividades de risco sejam desempenhadas por pessoas com conhecimento técnico suficiente, de modo a evitar danos a coletividade" (Moraes, 2025, p. 714). O julgado estabeleceu uma importante distinção: enquanto a advocacia, por envolver atividades de risco à coletividade, pode legitimamente exigir aprovação em exame de suficiência, outras profissões, como o jornalismo, foram consideradas pelo STF como atividades que não

demandam tal exigência, justamente pela ausência de potencial lesivo direto à sociedade (Barroso, 2025, p. 593).

Os conflitos regulatórios em setores específicos demonstram a complexidade do tema. Na Educação Física, a Lei nº 9.696/98 gerou debate acerca do conflito entre os princípios da legalidade e da liberdade de exercício profissional, especialmente no que diz respeito aos limites de competência dos profissionais habilitados e à legitimidade da fiscalização pelos Conselhos Federal e Regionais (Amorim, 2025, p. 5). Na área da saúde, a Lei do Ato Médico (Lei nº 12.842/2013) foi objeto de dez vetos presidenciais, justamente para preservar o trabalho das equipes multidisciplinares do SUS e evitar prejuízo ao interesse público (Silva Filho, 2024, p. 14).

A exigência de inscrição em conselhos profissionais, quando prevista em lei, constitui restrição legítima à liberdade profissional, desde que justificada pelo potencial lesivo da atividade. Silva Filho (2024, p. 7) observa que "a exigência de inscrição em uma ordem ou em um conselho provém de uma reserva legal simples, nos termos da segunda parte do inciso XIII, do art. 5º da CF/1988. Trata-se de hipótese excepcional de reserva legal ao legislador infraconstitucional, possibilitando-o restringir o exercício de uma profissão por meio do estabelecimento de restrições".

Diante do exposto, conclui-se que a liberdade de exercício profissional não é absoluta, tampouco o é a margem de intervenção do legislador. As restrições legítimas a esse direito fundamental devem observar cumulativamente os seguintes critérios: (i) previsão em lei, em respeito ao princípio da legalidade e à reserva legal simples; (ii) justificção no potencial lesivo da atividade profissional à sociedade, conforme consolidado pelo STF na ADPF nº 183; (iii) observância do princípio da proporcionalidade; e (iv) preservação do núcleo essencial do direito, sob pena de se esvaziar o conteúdo da garantia constitucional.

A pesquisa apresenta como contribuição à sistematização das principais correntes doutrinárias sobre a liberdade de exercício profissional, a análise da jurisprudência do STF (Tema 241) e dos conflitos regulatórios em setores específicos (Educação Física e Ato Médico), bem como a articulação entre os princípios da eficácia contida e da proporcionalidade. Como limitação, reconhece-se a ausência de análise empírica de decisões judiciais em maior escala, o que poderia revelar tendências mais precisas sobre a aplicação dos critérios de restrição pelos tribunais brasileiros.

Sugere-se, para pesquisas futuras, a realização de análise empírica da aplicação do princípio da proporcionalidade nas decisões judiciais sobre restrição à liberdade profissional; o estudo comparado com sistemas jurídicos que adotam soluções distintas para o mesmo conflito; e a investigação sobre o impacto das novas formas de trabalho (economia de plataforma, trabalho remoto, profissões emergentes) na interpretação do art. 5º, XIII, da Constituição Federal.

REFERÊNCIAS

AMORIM, Eron Vinícius. Quando a legalidade enfrentou a liberdade do exercício profissional na regulamentação da educação física. **Monumenta - Revista de Estudos Interdisciplinares**, v. 5, n. 10, 2025. Disponível em:

<https://monumenta.emnuvens.com.br/monumenta/article/view/208>. Acesso em: 1 abr. 2026.

BARROSO, Luís Roberto. Matrizes dos direitos fundamentais. *In*: BARROSO, Luís Roberto. **Curso de direito constitucional contemporâneo**. 13. ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2025. e-book. ISBN 9788553626861. Disponível em:

<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553626861>. Acesso em: 3 mar. 2026.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 2 abr. 2026.

BRASIL. Conselho Federal de Medicina. **Resolução CFM nº 1.627, de 23 de outubro de 2001**. Define o ato profissional de médico como todo procedimento técnico-profissional praticado por médico legalmente habilitado. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 nov. 2001. p. 145. Disponível em:

https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/resolucoes/BR/2001/1627_2001.pdf. Acesso em: 26 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 9.696, de 1 de setembro de 1998**. Dispõe sobre a regulamentação da Profissão de Educação Física e cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 2 set. 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19696.htm.

Acesso em: 1 abr. 2026.

BRASIL. **Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013**. Dispõe sobre o exercício da Medicina. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 11 jul. 2013. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12842.htm. Acesso em: 28 mar. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 603.583/RS. **Tema 241**: É constitucional a exigência da prévia aprovação no Exame de Ordem, prevista no art. 8º, IV, da Lei nº 8.906/94, para o exercício da profissão de advogado. Relator: Min. Marco Aurélio, 26 de outubro de 2011. Disponível em:

<https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3773044&numeroProcesso=603583&classeProcesso=RE&numeroTema=241>. Acesso em: 4 mar. 2026.

DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais. *In*: DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. **Curso de Direito Constitucional**. 8. ed. Cotia: Foco, 2025. e-book. ISBN 978-65-6120-309-8.

Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/224551>. Acesso em: 2 mar. 2026.

DIAS, Eduardo Rocha. Exigência de inscrição em ordem ou conselho profissional e exercício de profissões artísticas: o topos argumentativo da potencialidade lesiva a interesses, bens e direitos da coletividade. **Políticas Culturais em Revista**, v. 6, n. 1, p. 193-206, 2013.

FINGER, Otávio Martins. Poder de polícia administrativa e livre exercício de trabalho, profissão e atividades econômicas no cenário pandêmico: reflexões sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e motivação. **Revista Digital de Direito Administrativo**, v. 9, n. 2, p. 61-81, 2022. Disponível em: https://revistas.usp.br/rdda/pt_BR/article/view/192100. Acesso em: 30 mar. 2026.

MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. **Manual de metodologia da pesquisa no direito**. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 312 p. ISBN 9788547214616. MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. *In*: MORAES, Alexandre de. **Direito constitucional**. 41. ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2025. e-book. ISBN 978-65-5977-714-3. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559777143>. Acesso em: 5 mar. 2026.

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. *In*: SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. **Curso de direito constitucional**. 15. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2025. e-book. ISBN 978-85-5362-688-5. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553626885>. Acesso em: 6 mar. 2026.

SILVA, Heleno Florindo da. Direito constitucional: os fundamentos da Constituição brasileira de 1988. *In*: SILVA, Heleno Florindo da. **Direito constitucional: teoria da constituição: direitos e deveres fundamentais**. Belo Horizonte: Dialética, 2024. e-book. ISBN 978-65-270-1423-2. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/213873>. Acesso em: 2 mar. 2026.

SILVA FILHO, José Roberto Lopes da. Entre a liberdade de exercício de profissões e os desafios de efetivação do direito fundamental à saúde no século XXI. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 16, n. 6, p. e4484-e4484, 2024. Disponível em: <https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/view/4484>. Acesso em: 28 abr. 2026.